

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ

Турдикулова Луиза Зайниддиновна

Республика Узбекистан, Карши, Университет экономики и педагогики.

[https://orcid](https://orcid.org/) . <https://orcid.org/verify>

Аннотация. Методические возможности развития сотрудничества педагога-педагога и родителей. В настоящее время идея сотрудничества организации дошкольного образования и родителей отражена в ряде нормативных документов. Сегодня эту проблему обсуждают педагоги, психологи, родители, социологи. Соблюдаются все принципы, стандарты и структуры взаимоотношений между родителями воспитанников и воспитателями-педагогами дошкольной образовательной организации. Процесс развития педагогического сотрудничества состоит из следующих элементов: преадаптационная работа, адаптационная работа, методическая работа, организационная работа. Введение в процесс: родители со своими пожеланиями, потребностями и прогнозами; воспитатели-педагоги со своими планами и программами, но самое главное – обеспечить образование и обучение ребенка, поступающего в дошкольную образовательную организацию.

Ключевые слова. Воспитатель, педагог, отец, мать, сотрудничество, проблемы, отношения, планы, программы, образование, воспитание

Входить. Целью данной статьи является разработка и внедрение педагогических технологий стратегического развития взаимодействия организаций дошкольного образования и родителей. В настоящее время практика и научные исследования показывают, что родители испытывают трудности в воспитании детей, что объясняется рядом причин:

ухудшение здоровья детей (психического, физического); социально-экономические проблемы общества, социально-психологическая тревожность, утомляемость, перераспределение материальных и экономических функций внутри семьи, трудности в организации семейной жизни на фоне кризисов, которые приводят к увеличению процента родителей и детей, не социально защищенный;

личные проблемы родителей: утомляемость, умственное и физическое напряжение, тревога из-за снижения жизнеобеспеченности, усиление чувства одиночества (особенно в неполных семьях), отсутствие взаимопонимания и т. д.

Поэтому в последние годы сложилась новая философия взаимодействия семьи и организации дошкольного образования. В его основе лежит идея, что родители несут ответственность за воспитание своих детей, а все остальное общество призвано поддерживать и дополнять их образовательную деятельность. [стр. 2146]. Соответственно, меняется позиция организации дошкольного образования в работе с семьей. Каждая дошкольная образовательная организация не только занимается воспитанием ребенка, но и дает советы родителям по воспитанию детей. Учитель – это не только воспитатель детей, но и партнер родителей в их воспитании.

Мы видим многообразие методических возможностей организации сотрудничества воспитателей и родителей в формировании у детей чувства ответственности.

Прежде всего, это положительная эмоциональная реакция воспитателей и родителей на совместную работу в воспитании детей. Родители верят, что дошкольная организация всегда поможет им решить педагогические задачи и в то же время не причинит им вреда, поскольку учитывается мнение семьи и предложения по общению с ребенком. Воспитатели получают информацию от родителей по вопросу формирования у ребенка чувства ответственности. [1139].

Во-вторых, в этом сотрудничестве учитываются индивидуальные особенности ребенка. Воспитатель находится в постоянном контакте с семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при формировании чувства ответственности, что, в свою очередь, приводит к повышению эффективности педагогического процесса.

В-третьих, родители могут самостоятельно выбирать и формировать необходимое направление развития и воспитания ребенка в школьном возрасте. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание своих детей.

В-четвертых, это возможность реализовать единую программу формирования чувства ответственности у ребенка в организации дошкольного образования и в семье.

- Анализ литературы по теме (Обзор литературы).

В современных условиях деятельности дошкольной образовательной организации сотрудничество с родителями является приоритетным, и эти тенденции в жизни общества нельзя игнорировать. По мнению экспертов, общение педагогов и родителей в процессе сотрудничества должно основываться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Родители являются основными социальными заказчиками услуг организации дошкольного образования, поэтому действия воспитателей должны основываться на интересах и потребностях семьи. Именно поэтому многие детские сады

ориентированы на поиск новых форм и методов работы, учитывающих реальные потребности родителей и способствующих формированию активной позиции родителей. [с. 4,39].

По результатам передового опыта в сфере дошкольного образования существует дифференцированный подход в работе с родителями, учитывающий социальный статус детей, микроклимат семьи, интересы родителей и уровень заинтересованности родителей в деятельности дошкольной образовательной организации. Исходя из культуры педагогической грамотности семьи, целесообразно формировать взаимные требования к работе с родителями.

Обеспечить и сохранить психическое здоровье детей дошкольного возраста возможно только путем объединения усилий воспитателей и родителей. Отношение к сотрудничеству детского сада и семьи является центром эффективного учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, цель воспитателей-педагогов – создать благоприятную среду для развития ребенка в семье и в дошкольной образовательной организации, сделать родителей участниками полноценного образовательного процесса. В результате системного взаимодействия организации дошкольного образования и семьи можно добиться высокого качества подготовки детей к школе, в полной мере удовлетворить интересы родителей и детей. Ведь успех в этом сложном процессе воспитания всесторонне развитой личности зависит от уровня профессионального мастерства воспитателей и педагогической культуры родителей.

- Методология исследования (Research Methodology).

Новая философия взаимодействия семьи и организации дошкольного образования предполагает и новые взаимоотношения. Имея свои задачи, они не могут заменить друг друга, поэтому установление связи между ними является необходимым условием формирования чувства ответственности у ребенка дошкольного возраста.

Организация сотрудничества воспитателей и родителей в формировании чувства ответственности у детей включает в себя следующие подходы:

Переход от сотрудничества в обмене информацией и пропаганде педагогических знаний к сотрудничеству воспитателей и родителей как диалогическому межличностному общению. Основное понятие здесь – диалог, который означает лично-равноправное общение, совместное приобретение опыта.

Важным компонентом диалогических отношений является совместимость, то есть способность собеседников искренне выражать свои чувства. При этом реализуется принцип безусловного позитивного принятия другого человека.

Учитывая потребности и стремления родителей к знаниям, важно также направлять содержание общения на проблемы, влияющие на развитие детей. В

хорошем смысле это слово означает, что воспитатель-педагог «выполняет указания» родителей. [стр. 5,146]

Изменения в содержании образования, формах и методах обучения связаны с новыми принципами взаимодействия. Современным родителям необходимо изучать как новые, так и старые темы. Поэтому педагогам следует работать с родителями, используя разные формы обучения, формировать родителей как «воспитателей-педагогов».

Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается только педагогическим образованием, необходимо уточнить и расширить понятие «взаимодействие», характеризующее рефлексивную способность родителей. Задачей формирования одного из компонентов педагогической рефлексии родителей является критическая оценка себя как педагога, своей образовательной деятельности, умения встать на место образованного человека и посмотреть на ситуацию его глазами. Особенно это касается молодых отцов и матерей, ведь их родительская позиция только начинает формироваться. От формирования этого навыка зависит характер взаимоотношений родителей и детей, успех их дальнейшей образовательной деятельности. Желание родителей понять ребенка, умение творчески применять полученные педагогические знания помогают создать между ними взаимопонимание, дать ребенку положительный эмоциональный, сознательный, нравственный импульс для удовлетворения требований взрослых. [стр. 3444].

- Анализ и результаты (Анализ и результаты).

Положительные характеристики взаимодействия с организацией дошкольного образования и семьями детей основаны на повседневной деятельности и встречах.

Развитие такого сотрудничества состоит из:

- отношения, основанные на доверии между педагогами и родителями, не могут быть установлены силой, они основаны на естественном желании обеих сторон;

- последовательно развивается процесс взаимодействия (сотрудничества).

Семья и детский сад имеют свои особенности, они не могут заменить друг друга. Важным условием системности является установление надежных деловых связей между семьей и детским садом, в ходе которых уточняются воспитательные точки зрения родителей и воспитателей. Как уже говорилось выше, дошкольная образовательная организация должна стать открытым социально-педагогическим комплексом с участием родителей. Это взаимодействие и сотрудничество на благо детей. [стр. 5.83].

Потому что, если взрослые, воспитывающие ребенка, договорятся о требованиях, методах воздействия, способах развития, результат будет

ожидаемым. Необходимо также учитывать, какие образовательные задачи одна сторона (детский сад или семья) сильнее решает, и какая другая сторона должна нести основную тяжесть в их решении. Например, возможности семьи в эмоциональном, сексуальном воспитании, занятиях спортом значительно выше возможностей детского сада. Однако детский сад грамотно осуществляет обучение, развитие творческих способностей и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудничество является основой современной организации дошкольного образования и взаимодействия родителей.

Инициаторами установления сотрудничества должны быть педагоги-воспитатели, поскольку они имеют профессиональную подготовку в воспитательной работе, поэтому понимают, что ее успех зависит от договоренности о последовательности в воспитании детей. Ведущую роль в организации содержательного общения с родителями и другими членами семьи играют сотрудники организаций дошкольного образования [103, 53б]. Дети в этом деле сделано.

В работе с родителями педагоги акцентируют внимание на роли семьи в воспитании детей, начиная с дошкольного возраста; путем привлечения доказательственного материала доказывают, что цели и задачи семьи и организации дошкольного образования заключаются в формировании личности человека. С дошкольного возраста необходимо формировать у детей правильное восприятие событий жизни, формировать положительное отношение к ее хорошему, образцовым сторонам; необходимо осуществлять трудовое воспитание; необходимо развивать основы человечности, командной работы, дисциплины и ответственности; Необходимо воспитать чувство любви к стране; необходимо думать о проявлении нравственных качеств и представлений детей в их привычках и поступках. Даже у маленьких детей развивается активная мораль, противостоящая негативным событиям и вещам, происходящим в окружающей действительности.

Повышение педагогической культуры родителей во многом зависит от личности воспитателя-педагога детского сада. «Какими качествами должен обладать учитель, как он общается с родителями и учениками?» – эти вопросы волнуют воспитателей детского сада. Проблема многих педагогов – авторитаризм в обращении со взрослыми и детьми. Тон чуткости, внимания и доверия пробуждает не только у детей, но и у их родителей желание поделиться своими радостями и переживаниями. Воспитатели-педагоги на примере лучших семей раскрывают важнейшую роль семьи в воспитании детей. Основная особенность семейного воспитания состоит в том, что содержание и формы взаимоотношений взрослых и детей более эмоциональны. Но только тогда, когда

существуют эти объективные условия, когда родители и другие старшие члены семьи являются для маленьких детей примером для подражания дома и в общественных местах, они формируют жизнь детей: только повседневная домашняя жизнь, игра и труд, полезная и интересная деятельность. быть полезными, если они смогут организовать.

Если родители обладают определенной педагогической культурой (психолого-педагогическими знаниями и умениями, желанием целенаправленно воспитывать своих детей), они успешно обучат дошкольников. [4,49-б] Инициатива установления сотрудничества с семьей и грамотное решение вопросов этого сотрудничества определяют направляющую роль дошкольной образовательной организации в отношении семейного воспитания. Если обе стороны понимают необходимость адекватного воздействия на ребенка и доверяют друг другу, это сотрудничество будет складываться оптимально.

Список использованной литературы:

1. П. Юсупова. Дошкольная педагогика. Ташкент. "Учитель". 1998. 1-396 страниц.
2. Хасанбоева О.И. и другие. Ташкент, издательство «Фан и технологии». 2007 год. 1-274 страницы
3. Зуннунов А. История педагогики // Учебник для высших учебных заведений. - Т.: 2004. С. 1-487.
4. Иномова М. Духовно-нравственное воспитание детей в семье. - Т.: ТДПУ им. Низоми, 2000. 1-333 с.
5. Хасанбоева О. Семейная педагогика - Т.: Алокачи. Учебник 2014 г. стр. 1-184.
6. Б.Р.Джураева, Х.М.Тожибоева, Г.М.Назирова «Современные тенденции обучения детей дошкольного возраста» – Т.: Издательство УзПФТТИ, 2003. С. 1-392.
7. Турдикулова Л. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ У БУДУЩИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ. ОНЛАЙН-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 3 (4), 238-243.
8. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
9. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.
10. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA

CHET TILI O 'QITISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL
METODLAR. " *Science Shine*" *International scientific journal*.

11. Bokiyev G.O. The structure of the extensive curriculum is the basis of the effectiveness of the education. // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*: -Great Britain, 2019, №12. –P. 102-106 (13.00.01. №2).